

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E EMPREENDEDORISMO JUVENIL: REFLEXÕES SOBRE O PROJETO 'PAÇOQUITA VIAJANTE'

DOI: 10.5281/zenodo.14217586

Lucimar da Silva Pereira Junior¹

¹Mestrando em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
lucimar_junior@hotmail.com

AT19: Outros

Introdução: O Artigo 205 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a educação tem como objetivo o desenvolvimento integral do ser humano, preparando-o tanto para o exercício da cidadania quanto para o mercado de trabalho. Nesse contexto, a escola desempenha um papel essencial no desenvolvimento das habilidades cognitivas, físicas e emocionais dos alunos. A inclusão da educação financeira no currículo escolar é fundamental para capacitar os jovens a enfrentar os desafios econômicos do futuro, além de promover competências práticas em gestão e empreendedorismo. **Objetivo:** Desenvolver habilidades de gestão financeira e empreendedorismo nos alunos do 6º ano da Escola Municipal Doutor Luiz Sobral, por meio do Projeto "Paçoquita Viajante", que consiste na comercialização de paçocas, com a arrecadação destinada a financiar uma viagem ao Rio de Janeiro para conhecer o Cristo Redentor. **Metodologia:** O projeto foi estruturado em quatro etapas: (1) Planejamento financeiro e logístico, onde foram definidos os preços e metas de vendas; (2) Estratégias de comercialização, incluindo promoções e escolha de pontos de venda; (3) Engajamento dos alunos e da comunidade, envolvendo-os na produção e venda das paçocas; e (4) Gestão e monitoramento, com o acompanhamento das vendas e a manutenção de registros financeiros. **Resultados:** A implementação do projeto permitiu que os alunos aplicassem conceitos financeiros na prática, como controle de custos e formação de preços, além de estimular habilidades como trabalho em equipe e comunicação. Além disso, a concretização da viagem ao Rio de Janeiro enriquecerá a formação cultural dos estudantes. **Conclusão:** O "Paçoquita Viajante" demonstrou que a integração entre educação financeira e experiências práticas e culturais é uma abordagem eficaz no desenvolvimento de competências essenciais entre os alunos.

Palavras-chave: Desenvolvimento Cultural; Educação Financeira; Empreendedorismo Escolar.